

¹С. А. Шнайдер, ²І. В. Савицький

ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ СЛИНИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ХРОНІЧНОГО ПАРОДОНТИТУ У НАЩАДКІВ ІНТАКТНИХ І ГАМА-ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ

¹ДУ «Інститут Стоматології та Щелепно-Лицевої Хірургії» НАМН України,

²ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини»

Authors' information

Шнайдер С. А.

<https://orcid.org/0000-0003-4392-5081>

Савицький І. В.

<https://orcid.org/0000-0002-5841-9993>

Summary. Shnaider¹ S.A., Savytskyi² I. V. **SALIVARY ENZYMES ACTIVITY FEATURES IN INTACT AND GAMMA-IRADIATED RATS' DESCENDANTS IN CONDITIONS OF CHRONIC PERIODONTITIS** - SU "Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery" of National Academy of Sciences of Ukraine; ² PZVO "International Academy of Ecology and Medicine". – e-mail: androdental@gmail.com.

Generalized periodontal diseases in modern environmental conditions progressively develop with combined neuroendocrine changes and the low radiation doses impact. Under these conditions, the features of the balance of the processes of synthesis and destruction of collagen, in particular, the activity of a number of proteolytic enzymes, are important. Therefore, the authors investigated the features of the salivary enzymes activity changes during the chronic periodontitis in the descendents of both intact and γ -irradiated rats. It was proved that experimental periodontitis development in γ -irradiated rats descendents starting from the 14th day was accompanied by a pronounced increase in the acid and alkaline RNAase and phosphatase activity as well as large sublingual salivary glands caseinolytic activity. The activity of acid RNAase and acid phosphatase is restored in γ -irradiated rat's descendents after chronic periodontitis reproduction while the activity of alkaline RNAase and alkaline phosphatase remains significantly increased. The large sublingual salivary glands caseinolytic activity was restored in γ -irradiated rat's descendents after this pathological condition reproduction. The authors conclude that salivary enzymes activity in rats with radiation-induced genome instability is disrupted in conditions chronic periodontitis modeling which may create the preconditions for its progression. At the same time, differences in salivary enzymes activity in intact and γ -irradiated rat's descendents in physiological conditions, according to authors, disrupt the oral fluid homeostasis which may create preconditions for disease initiation. Radiation-induced pathomorphosis of chronic periodontitis is developed in γ -irradiated animal's descendents, resulting in disease rapid progression and periodontal tissue significant damage.

Key words: ionizing radiation, chronic periodontitis, salivary enzymes, descendents of γ -irradiated animals, pathophysiological mechanisms

Реферат. Шнайдер С. А., Савицький. І. В. **ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ СЛИНИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ХРОНІЧНОГО ПАРОДОНТИТУ У НАЩАДКІВ ІНТАКТНИХ І ГАМА-ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ.** Генералізовані захворювання пародонту в сучасних екологічних умовах прогресивно розвиваються на тлі поєднаних нейро-ендокринних зрушень і дії малих доз радіації. За вказаних умов важливими є особливості балансу процесів синтезу і деструкції колагену, зокрема, активність ряду протеолітичних ферментів. Тому автори з'ясували особливості змін активності ферментів

слини при моделюванні хронічного пародонтиту у нащадків інтактних і γ -опромінених щурів. Доведено, що розвиток експериментального пародонтиту у нащадків γ -опромінених щурів, починаючи з 14 доби, супроводжувався вираженим підвищенням активності кислої та лужної РНКаз та фосфатази, а також казеїнолітичної активності великих під'язикових слинних залоз. Після відтворення хронічного пародонтиту у нащадків γ -опромінених щурів активність кислої РНКаз та кислої фосфатази відновлюється, а активність лужної РНКаз та лужної фосфатази залишається значно вищою. Після відтворення зазначеного патологічного стану казеїнолітична активність великих під'язикових слинних залоз нащадків γ -опромінених щурів відновилася. Автори висловлюють, що у щурів з радіаційно-індукованою нестабільністю геному порушується активність ферментів слини при відтворенні хронічного пародонтиту, що може створювати передумови для його прогресування. При цьому відмінності в активності ферментів слини у нащадків інтактних і γ -опромінених щурів за фізіологічних умов, за думкою авторів, порушують гомеостаз ротової рідини, що може створювати передумови для ініціації захворювання. У нащадків γ -опромінених тварин формується радіаційно-індукований патоморфоз хронічного пародонтиту, наслідком чого є швидке прогресування захворювання та значне ушкодження тканин пародонту.

Ключові слова: іонізуюча радіація, хронічний пародонтит, ферменти слини, нащадки γ -опромінених тварин, патофізіологічні механізми

Вступ

Генералізовані захворювання пародонту в сучасних екологічних умовах прогресивно розвиваються на тлі поєднаних нейро-ендокринних зрушень і дії малих доз радіації та остеотропних радіонуклідів - ^{90}Sr , ^{137}Cs [1, 22, 24]. Найбільшим є ризик радіаційного ураження преостеобластів і остеобластів - молодих кісткових клітин, що може призводити до патоморфозу пародонтиту [14, 18, 20; 21, 30, 31].

Важливими є особливості балансу процесів синтезу і деструкції колагену, зокрема, активність ряду протеолітичних ферментів та їх здатність до активації за присутності патогенів, а також на тлі прогресування аутоімунних запальних процесів [23, 25, 26, 32]. В даному випадку доцільно згадати про можливий патоморфоз захворювання, пов'язаний з індивідуальними особливостями протеаз, і схильністю до генералізації процесу при посиленому розпаді колагенових волокон. Незважаючи на наявність ряду матеріалів з цього питання, зв'язок між результатами лабораторних даних і клінічними матеріалами простежується недостатньо повно, більш того, відсутня систематизація, завдяки якій можливо було б інтегрування концепції особливостей активності протеаз в теорію патогенезу пародонтиту.

Останніми роками перебіг захворювання зазнає зрушень, а саме спостерігається швидке прогресування, виникнення пародонту у молодому віці [45]. Наразі причини патоморфозу хронічного пародонтиту залишаються недослідженими [34, 36, 39, 44]. Однією з причин вважають екологічні фактори: вплив іонізуючої радіації, ксенобіотиків, хронічного стресу [29, 35, 38]. Ці найпоширеніші в умовах України фактори є причиною виникнення багатьох захворювань, а їх механізми детально досліджуються. Набагато більше питань про особливості перебігу захворювань у нащадків ссавців, які зазнали дії несприятливих факторів, зокрема, іонізуючої радіації.

Мета роботи – визначення особливостей змін активності ферментів слини при моделюванні хронічного пародонтиту у нащадків інтактних і γ -опромінених щурів.

Матеріали і методи дослідження. Експериментальні дослідження проведені на 140 статевозрілих білих щурах-самцях лінії Вістар, що утримувалися на стандартній дієті віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Для отримання потомства γ -опромінених тварин, самців і самиць щурів перед

спарюванням піддавали загальному фракційному γ -опроміненню на гама-терапевтичній установці АГАТ-Р (ізоотоп ^{60}Co) по 0,1 Гр кожні 72 год до досягнення сумарної дози 1,0 Гр. Дозиметричний контроль проводився дозиметричною службою Обласного онкологічного диспансеру (м. Одеса), на базі якого проводили опромінення. При виборі дози і режиму γ -опромінення керувались основними положеннями моделювання експериментів по вивченню спадкових ефектів впливу іонізуючих випромінювань у ссавців [5].

При виборі дози опромінення керувались даними досліджень умов виникнення радіаційно-індукованої нестабільності геному. Так, при γ - опроміненні клітин сумарною дозою 1,0 Гр, у наступних генераціях цих клітин спостерігається знижена здатність до формування колоній, зазнають змін показники відстроченої репродуктивної загибелі, що свідчить про наявність радіаційно-індукованої нестабільності геному [6]. Мінімальна сумарна доза фракційного γ -опромінення, при якій спостерігали появу радіаційно-індукованої нестабільності геному складала 0,5 Гр [9, 41]. Тому для більшої вірогідності отримання тварин з радіаційно-індукованою нестабільністю геному, в роботі була обрана сумарна доза фракційного γ - опромінення в 1,0 Гр.

Хронічний пародонтит відтворювали з використанням моделі зниженої жувальної функції, згідно якої тварини знаходились на пастоподібному раціоні харчування, з нормою 65 г на добу протягом 30 діб [3]. Тварин виводили з експерименту – на 7, 14, 21 та 30-ту добу моделювання пародонтиту. Для дослідження процесів відновлення тканин пародонту після відтворення пародонтиту і припинення дії ініціюючих пародонтит факторів, тварин виводили з експерименту на 37- та 44-ту добу експерименту, тобто через 7 та 14 діб після завершення відтворення пародонтиту.

Активність ферментів слини визначали в супернатантах гомогенатів слинних залоз. Слинні залози в щурів вилучали під ефірним наркозом через серединний шийний розріз шкіри, отримували слинну залозу, роздрібнювали охолодженими ножицями і гомогонізували в 0,15 М розчині KCl. Отриманий гомогенат у розведенні 1:9 використовували для визначення кислоти і лужної РНКази, кислоти і лужної фосфатази та казеїнолітичної активності [4, 17].

Отримані дані піддавалися статистичній обробці способом оцінки середньої за допомогою «таблиць Т» з використанням критерію χ^2 та комп'ютерних програм. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

У нащадків інтактних тварин при відтворенні хронічного пародонтиту зростає активність ферментів слини (табл. 1).

Таблиця 1

Активність ферментів ротової рідини у нащадків інтактних щурів при моделюванні хронічного пародонтиту

Доби спостереження	Активність досліджуваних ферментів ($M \pm m, \times 16,67$ нкат/г тканин)			
	РНКаза		Фосфатаза	
	pH 6,0	pH 7,8	pH 4,8	pH 10,5
Інтактні, n=7*	28,4 \pm 1,3	66,7 \pm 3,3	21,0 \pm 1,6	38,1 \pm 2,1
7 доба, n=7	29,1 \pm 1,4	67,3 \pm 2,8	27,4 \pm 1,6 ^{1,2}	43,2 \pm 2,4
14 доба, n=7	31,2 \pm 1,8	68,1 \pm 3,1	30,3 \pm 1,8 ¹	51,8 \pm 2,7 ^{1,2}
21 доба, n=7	45,3 \pm 1,8 ^{1,2}	80,2 \pm 3,2 ^{1,2}	34,9 \pm 1,7 ¹	62,3 \pm 2,8 ^{1,2}
30 доба, n=7	58,9 \pm 2,2 ^{1,2}	85,3 \pm 3,3 ¹	45,5 \pm 2,1 ^{1,2}	60,2 \pm 2,8 ¹
37 доба, n=7	35,3 \pm 1,6 ^{1,2}	74,1 \pm 2,9 ²	43,2 \pm 2,1 ¹	55,4 \pm 2,1 ¹
44 доба, n=7	29,1 \pm 1,1 ²	70,1 \pm 3,1	38,7 \pm 2,0 ¹	45,2 \pm 2,3 ^{1,2}

Примітки:

1. * - щурі, у яких не відтворювали хронічний пародонтит (в даній таблиці і наступних таблицях);

2. ¹ - $p < 0,05$ – статистично вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими у інтактних тварин;

3. ² - $p < 0,05$ статистично вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими в попередньому терміні спостереження.

В перші 14 діб відтворення хронічного пародонтиту не спостерігали зростання активності РНКаз. На 21-шу добу відтворення хронічного пародонтиту зростала активність кислій РНКаз на 59,5 %, лужної – на 20,2 %. Терміни зростання активності ферментів збігалися з виявленим гістологічно ушкодженням епітеліального зубоясеневого з'єднання і потраплянням зубних на шарувань, ротової рідини до періодонтальної щілини. Тому, підвищення активності ферменту можна вважати захисною реакцією.

На 30-ту добу експерименту спостерігали подальше зростання активності кислій РНКаз на 30,0 % порівняно з попереднім терміном спостереження, і тенденцію до зростання лужної РНКаз. Після завершення моделювання хронічного пародонтиту активність ферментів швидко відновлювалась до показників інтактних тварин.

Деяко іншими були зрушення активності кислій і лужної фосфатаз. Так, активність кислій фосфатази статистично вірогідно зростала вже на 7-й добі хронічного пародонтиту. Порівняно з інтактними тваринами активність ферменту була вищою на 30,5 %, а максимальні відмінності: в 2,2 рази – спостерігали на 30-ту добу експерименту. Активність кислій фосфатази не відновлювалась на 14-ту добу після завершення відтворення хронічного пародонтиту і перевищувала показники інтактних тварин в цей термін спостереження на 84,3 %.

Статистично вірогідні відмінності активності лужної фосфатази спостерігали з 14-ї доби відтворення хронічного пародонтиту. Максимальне перевищення активності ферменту, порівняно з інтактними щурами, спостерігали на 30-ту добу експерименту. Відновлення активності ферменту до показників інтактних тварин не відбувалося на 14-ту добу після завершення моделювання хронічного пародонтиту.

При зменшенні жуваального навантаження, змінюється архітектоніка пародонту, що потребує адаптивних його перебудов. Певну роль в цьому відіграють ферменти слини, зростання ж активності фосфатази може бути пояснене її участю в мінеральному обміні. На користь даного припущення свідчить збереження підвищеної активності ферменту на 14-ту добу після завершення моделювання хронічного пародонтиту, коли відбувається відновлення уражених тканин пародонту.

У нащадків γ -опромінених щурів активність ферментів слини відрізнялась від показників нащадків інтактних тварин, як за фізіологічних умов, так і при відтворенні хронічного пародонтиту (табл. 2).

Таблиця 2
Активність ферментів слини у нащадків γ -опромінених щурів при моделюванні хронічного пародонтиту

Доби спостереження	Активність досліджуваних ферментів (M \pm m, $\times 16,67$ нкат/г тканин)			
	РНКаз		Фосфатаза	
	pH 6,0	pH 7,8	pH 4,8	pH 10,5
Інтактні, n=7*	17,1 \pm 1,0 ¹	43,8 \pm 2,9 ¹	16,4 \pm 0,8 ¹	34,7 \pm 2,5
7 доба, n=7	17,2 \pm 1,1 ¹	44,5 \pm 1,8 ¹	17,3 \pm 0,9 ¹	33,8 \pm 1,8 ¹
14 доба, n=7	26,3 \pm 1,2 ^{1,2,3}	49,7 \pm 1,9 ¹	19,6 \pm 0,8 ^{1,2,3}	35,9 \pm 1,6 ¹
21 доба, n=7	27,2 \pm 1,4 ^{1,2,3}	55,1 \pm 2,1 ^{1,2,3}	22,1 \pm 1,1 ^{1,2,3}	37,8 \pm 1,7 ¹
30 доба, n=7	29,5 \pm 1,3 ^{1,2,3}	57,3 \pm ,5 ^{1,2,3}	23,4 \pm 1,2 ^{1,2,3}	39,0 \pm 1,3 ¹
37 доба, n=7	30,1 \pm 1,7 ^{1,2,3}	55,6 \pm 2,1 ^{1,2,3}	25,8 \pm 1,3 ^{1,2,3}	41,2 \pm 1,5 ^{1,2,3}
44 доба, n=7	30,2 \pm 1,5 ^{2,3}	58,1 \pm 2,3 ^{1,2,3}	27,1 \pm 1,2 ^{1,2,3}	40,3 \pm 1,6

Примітки:

- ¹ - $p < 0,05$ – статистично вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими у нащадків інтактних тварин;
- ² - $p < 0,05$ статистично вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими у тварин без пародонтиту;
- ³ - $p < 0,05$ статистично вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими в попередньому терміні спостереження.

Встановлено, що у нащадків інтактних тварин казеїнолітична активність зростала,

починаючи з 21-ї доби відтворення хронічного пародонтиту. Максимальних значень досягала на 30-у добу експерименту, коли перевищувала показники інтактних щурів на 64,2 %. Але після завершення моделювання хронічного пародонтиту казеїнолітична активність відновлювалася до показників інтактних тварин через 14 діб (табл. 3).

Таблиця 3

Казеїнолітична активність великих під'язикових слинних залоз нащадків інтактних і γ -опромінених щурів при хронічному пародонтиті

Доби спостереження	Казеїнолітична активність ($M \pm m$, $\times 16,67$ нкат/г тканин)	
	Нащадки інтактних щурів	Нащадки γ -опромінених щурів
Інтактні, n=7*	1,9 \pm 0,2	0,91 \pm 0,01 ¹
7 доба, n=7	1,93 \pm 0,24	0,93 \pm 0,04 ¹
14 доба, n=7	1,97 \pm 0,21	1,1 \pm 0,11 ¹
21 доба, n=7	2,48 \pm 0,19 ²	1,5 \pm 0,16 ^{1,2,3}
30 доба, n=7	3,12 \pm 0,21 ^{2,3}	1,8 \pm 0,15 ^{1,2}
37 доба, n=7	2,88 \pm 0,21 ²	1,6 \pm 0,18 ^{1,2}
44 доба, n=7	2,1 \pm 0,19 ³	1,2 \pm 0,11 ^{1,2}

Примітки:

1. ¹ - $p < 0,05$ – статистично вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими у нащадків інтактних тварин;
2. ² - $p < 0,05$ статистично вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими у тварин без пародонтиту;
3. ³ - $p < 0,05$ статистично вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з такими в попередньому терміні спостереження.

У нащадків γ -опромінених щурів при відтворенні хронічного пародонтиту також спостерігали зростання казеїнолітичної активності, але виявлене зростання кількісно було меншим, і відновлення зазначеного показника до рівня тварин без пародонтиту не спостерігали і на 14 добу після завершення відтворення захворювання.

Отже, у щурів з радіаційно-індукованою нестабільністю геному порушується активність ферментів слини при відтворенні хронічного пародонтиту, що може створювати передумови для його прогресування. В свою чергу відмінності в активності ферментів слини у нащадків інтактних і γ -опромінених щурів за фізіологічних умов, порушують гомеостаз ротової рідини, що може створювати передумови для ініціації захворювання.

Наші дані довели, що у нащадків опромінених щурів за умов відтворення хронічного пародонтиту, починаючи з 14-ї доби досліду, суттєвим чином підвищується активність кислоти та лужної РНКаз. Гіперактивність РНКаз триває протягом місяця, тобто навіть після відтворення хронічного пародонтиту, що означає підвищену ензиматичну активність навіть після відтворення хронічного пародонтиту. Аналогічних кількісних та термінових змін за умов досліду зазнає активність фосфатази, але слід відзначити, що після відтворення хронічного пародонтиту активність кислоти фосфатази відновлюється, а активність лужної фосфатази залишається значно вищою.

Цікаво також, що за умов хронічного пародонтиту казеїнолітична активність великих під'язикових слинних залоз нащадків γ -опромінених щурів суттєвим чином зростала, але після відтворення зазначеного патологічного стану її активність відновилася та повернулася до нормальних величини. Активності досліджуваних ферментів в слинних залозах нащадків γ -опромінених щурів значно відрізнялися від таких патернів активності у нащадків інтактних тварин.

Отже, обговорення отриманих результатів ми вважаємо за доцільне провести з урахуванням чотирьох основних аспектів. По-перше, найважливішим вважаємо методологічний аспект організації та проведення нами експериментальних досліджень по з'ясуванню динаміки активності ферментів слини у нащадків опромінених щурів, оскільки в такому разі йдеться про функціональні зміни пародонту, слизової оболонки порожнини рота, оточуючої сполучної тканини та м'язів, які детерміновані впливом іонізуючого опромінення на генетичний апарат клітини. Актуальність такої форми побудови експериментальних досліджень є цінною, зважаючи час, який минув після масштабної

аварії на Чорнобильській АЕС. – теперішнім часом в найбільш працездатному віці живуть саме нащадки першого покоління тих осіб, які постраждали внаслідок цієї трагедії. А з фундаментальної точки зору подібна форма організації наукової роботи дає можливість прослідкувати патогенетичні ланцюги каскадних реакцій, функціональних зрушень, регуляторних дисфункцій, патоморфологічних змін, порушення функціонування тканин, органів та функціональних систем організму внаслідок альтеруючого впливу іонізуючого опромінення [12, 43]. Зрозуміло, що в разі успішно виконаного даного етапу можливо говорити про вдало розроблені схеми корекції індукованих радіаційним опроміненням функціональних порушень, зламів регуляції та патогенетичних механізмів з акцентом на патогенетичне навантаження фармакотерапії [2, 7, 40].

По-друге, достатньо цікавими постають результати стосовно підвищеної активності РНКаз, а також кислої та лужної фосфатази в слині нащадків опромінених тварин. Зростання активності кислої РНКазі можливо пояснити спричиненими радіаційним опроміненням дистрофічними змінами пародонту, ушкодженням його тканин, надходженням мікроорганізмів порожнини рота до періодонтальної щілини і створенням таким чином умов для реалізації протимікробних властивостей РНКазі, що і спричиняє підвищення активності ферменту [13, 15]. Прогресивне наростання активності кислої та лужної фосфатази в слині нащадків опромінених щурів свідчить про сформовану ендокринну дисфункцію, наслідком чого буде гіперкальціємія та порушення фосфорно-кальцієвого балансу в ротовій порожнині та метаболізму в організмі.

Збільшення казеїнолітичної активності великих під'язикових залоз, що не реєструється за фізіологічних умов, змінює суттєвим чином властивості рідини, що обмиває структури ротової порожнини, стрімко підвищує вірогідність реалізації її специфічної деполімерізуючої дії та пояснюється, на наш погляд, негативним впливом іонізуючого α -опромінення на генетичний апарат самців і самок щодо біосинтезу ферментів слинними залозами і відповідно – виникнення зрушень в першому поколінні, отриманого від цих тварин.

По-третє, перебіг запального, деструктивного та інших типів патологічних процесів за умов впливу іонізуючого опромінення переконливо відрізняється від їх маніфестації в здоровому організмі без впливу γ -опромінення. Відомо, що іонізуюче випромінювання порушує ковалентні зв'язки, сприяючи утворенню вільних радикалів та змінюють структуру полімерних ланцюгів та макромолекул [19, 35]. Під впливом іонізуючого випромінювання та вільних радикалів відбувається радіоліз молекул основних біологічно важливих органічних речовин клітини (ДНК, нуклеотидів, амінокислот, білків, вуглеводів, фосфоліпідів та ін) з утворенням органічних радикалів, що мають ушкоджуючу дію на тканині. Гіперактивні вільні радикалі, продукти радіолізу води, активні форми кисню та органічні радикалі, у свою чергу, здатні змінювати структуру біологічно важливих макромолекул із порушенням їх функцій. Найбільше значення для подальшої долі опроміненої клітини мають процеси, що відбуваються у білках, ДНК та фосфоліпідах. Поряд із вищезгаданими процесами взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною протікають і зворотні реакції: рекомбінація атомів і молекул, відновлення полімерних ланцюгів. Однак при відновленні пошкоджених іонізуючим випромінюванням структур можуть бути утворені як початкові, так і нові або видозмінені форми речовини [18, 21, 22]. Це є основним механізмом ушкоджуючого впливу іонізуючого випромінювання на органи та тканини людини, детальні механізми якого недостатньо ще вивчені.

В цьому плані доведено виражені зміни біохімічних реакцій в м'язовій тканині нащадків опромінених щурів, які спрямовані на переважання процесів катаболізму та накопичення кислих продуктів розпаду речовин з подальшим ацидозом та прогресуванням гібелі міоцитів за некротичним механізмом [11, 42, 43].

В-четверте, цікавим вважаємо факт принципової різниці у перебігу процесів запалення у опромінених тварин та їх нащадків при порівнянні з такими процесами в інтактному біологічному організмі. Перебіг запальної реакції в опромінених тварин є більш вираженим, генералізованим, з мінімальними латентним періодом, із залученням імунодефіциту, що певним чином узгоджується з вираженістю запальної реакції при деструктивному ураженні тканин пародонту [32]. Але у нащадків опромінених щурів

вираженість запальної реакції є значно меншою, що свідчить про наявність гіпоергічної запальної реакції, яка забезпечує тривалий перебіг запалення та можливість його трансформації у хронічну форму захворювання [16].

З фундаментальної точки зору, отримані дані стосовно залучення запального процесу до опосередкування дегенеративно-дистрофічного процесу в ротовій порожнині знаходяться у певній узгодженості з тим, що типовий патологічний процес запалення залучений до опосередкування багатьох патологічних процесів [8, 27, 33, 35]. Слід також враховувати, що до патогенезу пародонтиту залучені також аутоімунно-запальні процеси [10, 33, 37]. Провідними елементами, що сприяють деструкції тканин пародонта і генералізації процесу, є вторинний імунodefіцит, в свою чергу обумовлений зниженням продукції інтерлейкінів. Подібні процеси призводять до формування реакцій алергічного типу та подальшої деструкції тканин пародонту [23, 28, 31]. А через це комплексна патогенетично обґрунтована фармакологічна корекція вказаних патологічних станів, в тому числі тих, які розвинулися у нащадків опромінених тварин, має додатково включати до себе фармакологічні сполуки з протизапальним механізмом реалізації проєктивного ефекту [25, 32, 35].

Таким чином, отримані дані висвітлюють наявність радіаційно-індукованого патоморфозу хронічного пародонтиту, який формується у нащадків γ -опромінених тварин і характеризується більш швидким прогресуванням захворювання та вираженим ушкодженням тканин пародонта. В основі патоморфозу хронічного пародонтиту лежить радіаційно-індукована нестабільність геному, яка фенотипічно реалізується через порушення кінетики клітинних популяцій епітеліальної, сполучної та кісткової тканин пародонту. Відмінності в активності ферментів слини у нащадків інтактних і γ -опромінених щурів за фізіологічних умов, порушують гомеостаз ротової рідини, що може створювати передумови для ініціації захворювання.

Висновки

1. Розвиток експериментального пародонтиту у нащадків γ -опромінених щурів, починаючи з 14 доби досліду, супроводжувався вираженим підвищенням активності кислої та лужної РНКаз та фосфатази, а також казеїнолітичної активності великих під'язикових слинних залоз.

2. Після відтворення хронічного пародонтиту у нащадків γ -опромінених щурів активність кислої РНКаз та кислої фосфатази відновлюється, а активність лужної РНКаз та лужної фосфатази залишається значно вищою.

3. Після відтворення зазначеного патологічного стану казеїнолітична активність великих під'язикових слинних залоз нащадків γ -опромінених щурів відновилася.

4. У щурів з радіаційно-індукованою нестабільністю геному порушується активність ферментів слини при відтворенні хронічного пародонтиту, що може створювати передумови для його прогресування.

5. Відмінності в активності ферментів слини у нащадків інтактних і γ -опромінених щурів за фізіологічних умов, порушують гомеостаз ротової рідини, що може створювати передумови для ініціації захворювання.

6. У нащадків γ -опромінених тварин формується радіаційно-індукований патоморфоз хронічного пародонтиту, наслідком чого є швидке прогресування захворювання та значне ушкодження тканин пародонту.

Література

1. Бебешко В.Г., Коваленко О.М., Білий Д.О. Гострий радіаційний синдром і його наслідки. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 424 с.

2. Вастьянов Р.С., Стоянов А.Н., Бакуменко И.К. Системная патологическая дезинтеграция при хронической ишемии мозга. Экспериментально-клинические аспекты. - Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 169 с.

3. Воскресенский О.Н. Доклиническое изучение средств профилактики и лечения пародонтита (пародонтопротекторов). - К.: Авиценна, 2002. - 16 с.

4. Левицкий А.П., Макаренко О.А., Демьяненко С.А. Методы экспериментальной стоматологии (учебно-методическое пособие). - Симферополь: Тарпан, 2018. - 78 с

5. Нефёдов И.Ю., Палыга Г.Ф., Нефёдова И.Ю. Некоторые методологические аспекты экспериментального моделирования и оценки наследственных последствий облучения одного и обоих родителей // Радиационная биология. Радиоэкология. – 1996. – Т. 36, № 6. – С. 912–920.
6. Мазурик В.К., Михайлов В.Ф. Радиационно-индуцируемая нестабильность генома: феномен, молекулярные механизмы, патогенетическое значение // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2001. – Т. 41, № 3. – С. 272–289.
7. Мардашко О.О., Попик О.О., Сторчило О.В.. Спосіб корекції гомеостазу організму, який зазнав впливу радіаційного ураження. - Патент України. 2004. - №68126. - С. 1-3.
8. Мудра В.М., Машенко І.С. Взаємозв'язок процесів метаболізму кісткової тканини і цитокинового профілю у хворих генералізованим пародонтитом, які підлягають дентальній імплантації // Український морфологічний альманах. – 2006. – Т. 4, № 1. – С. 51–54.
9. Пелевина И.И., Готлиб В.Я., Кудряшова О.В. Свойства потомков облученных клеток // Цитология. – 1998. – № 5. – С. 467–477.
10. Сашкина Т.И., Порфириадис Т.И., Шулаков В.В. Роль иммунной системы в развитии гипергического воспалительного процесса в челюстно-лицевой области // Стоматология. – 2008. – № 6. – С. 4–8.
11. Степанов Г.Ф., Мардашко О.О., Костіна А.А. Епігенетичні зміни ферментних білків у тканинах тварин після іонізуючого опромінення // Досягнення біології та медицини. – 2019. - №2(34). - С. 26-30.
12. Степанов Г.Ф., Костіна А.А., Дімова А.А. Порівняльна характеристика термінальної ланки гліколізу в м'язах статевозрілих тварин та їхніх нащадків // Одеський медичний журнал. - 2021. - №5(177). - С. 9-13.
13. Шнайдер С.А. Активність РНКаз підщелепних слинних залоз на різних етапах онтогенезу щурів, отриманих від опромінених попередників // Одеський медичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 31-33.
14. Шнайдер С.А. Патогенез действия ионизирующего облучения на состояние пародонта // Одеський медичний журнал. 2007. - №2 (100). – С. 81-84.
15. Шнайдер С.А. Казеїнолітична активність великих під'язикових слинних залоз щурів, отриманих від опромінених самців і самок // Вісник морської медицини. – 2008. – № 3-4. – С 98-101.
16. Шнайдер С.А., Гоженко А.І., Савицький І.В. Стрес-індуковані зрушення стану тіол-дисульфідної системи та обміну біополімерів сполучної тканини у нащадків інтактних і гама-опромінених щурів // Актуальні питання транспортної медицини. – 2023. - №3 (73). – С. 170-180.
17. Abelson JN, Simon MI. Methods in enzymology. - Amsterdam: Elsevier, 2013. – 379 p.
18. Afanasyev D.E., Liubarets S.F. Odontological effects of ionizing radiation (review) // Probl Radiac Med Radiobiol. – 2020. – Vol. 25. – P. 18-55.
19. Baynes J., Dominiczak M. Medical Biochemistry. - Glasgow: Elsevier, 2023. - 744 p.
20. Calabrese E.J. Human periodontal ligament stem cells and hormesis: Enhancing cell renewal and cell differentiation // Pharmacol Res. – 2021. – Vol. 173. – P. 105914. doi: 10.1016/j.phrs.2021.105914.
21. Calabrese E.J. Hormesis and bone marrow stem cells: Enhancing cell proliferation, differentiation and resilience to inflammatory stress // Chem Biol Interact. – 2022. – Vol. 351. – P. 109730. doi: 10.1016/j.cbi.2021.109730.
22. Calabrese E.J. Hormesis and embryonic stem cells // Chem Biol Interact. – 2022. – Vol. 352. – P.109783. doi: 10.1016/j.cbi.2021.109783
23. Cecoro G., Annunziata M., Iuorio M.T., Nasti L., Guida L. Periodontitis, Low-Grade Inflammation and Systemic Health: A Scoping Review // Medicina (Kaunas). – 2020. – Vol. 56, №6. – P. 272. doi: 10.3390/medicina56060272.
24. Dainiak N., Gent R.N., Carr Z., Schneider R., Bader J., Buglova E., Chao N. et al. Literature review and global consensus on management of acute radiation syndrome affecting

nonhematopoietic organ systems // *Disaster Med Public Health Prep.* – 2011. – Vol. 5, N3. – P. 183-201.

25. Duarte P.M., Bastos M.F., Fermiano D., Rabelo C.C., Perez-Chaparro P.J., Figueiredo L.C., Faveri M., Feres M. Do subjects with aggressive and chronic periodontitis exhibit a different cytokine/chemokine profile in the gingival crevicular fluid? A systematic review // *J Periodontal Res.* – 2015. – Vol. 50, N1. – P. 18-27.

26. Hansen P.R., Holmstrup P. Cardiovascular Diseases and Periodontitis // *Adv Exp Med Biol.* – 2022. – Vol. 1373. – P. 261-280.

27. Kriauciunas A., Zekonis G, Liutkeviciene R. Periodontitis association with IL-8 gene polymorphisms // *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.* – 2022. – Vol. 166, N1. – P. 28-39.

28. Lamster I.B. Current concepts and future trends for periodontal disease and periodontal therapy, part 2: classification, diagnosis, and nonsurgical and surgical therapy // *Dent Today.* – 2001. – Vol. 20, N3. – P. 86–91.

29. Lee Y.H., Suk C., Shin S.I., Hong J.Y. Salivary cortisol, dehydroepiandrosterone, and chromogranin A levels in patients with gingivitis and periodontitis and a novel biomarker for psychological stress // *Front Endocrinol (Lausanne).* – 2023. – Vol. 14. – P. 1147739. doi: 10.3389/fendo.2023.1147739.

30. Lopes C.C.A., Rodrigues R.B., Cenci M.S., Uehara J.L.S., Maske T.T., Limirio P.H.J.O., Soares P.B.F., Novais V.R. Effect of ionizing radiation and cariogenic biofilm challenge on root-dentin caries // *Clin Oral Investig.* – 2021. – Vol. 25, N6. – P. 4059-4068.

31. Larkina S.O., Makarenko O.A., Vastyanov R.S., Yermuraki P.P. Investigation of calcium- and hyaluronic acid-containing drugs osteoplastic activity in rats with periodontitis // *World of Medicine and Biology.* – 2020. - N1(71). – P. 191–196.

32. Larkina S.A., Seletskaya O.V., Makarenko O.A., Vastyanov R.S., Badiuk N.S. Study of osteoplastic and anti-inflammatory efficiency of drugs containing calcium hydroxyapatite and hyaluronic acid // *PharmacologyOnline.* – 2021. - N3. – P. 958-967.

33. Larkina S.A., Seletskaya A.V., Makarenko O.A., Vastyanov R.S. Rat skin inflammation markers change in response to calcium hydroxyapatite and hyaluronic acid administration // *J. Education, Health and Sport.* – 2021. – Vol. 11, N8. – P. 510-519.

34. Marchesan J., Girnary M.S., Jing L., Miao M.Z., Zhang S., Sun L., Morelli T. et al. An experimental murine model to study periodontitis // *Nat Protoc.* – 2018. – Vol. 13, N10. – P. 2247-2267.

35. Moroz V.M., Shandra O.A., Vastyanov R.S., Yoltukhivsky M.V., Omelchenko O.D. *Physiology.* - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 722 p.

36. Pasupuleti M.K., Molahally S.S., Salwaji S. Ethical guidelines, animal profile, various animal models used in periodontal research with alternatives and future perspectives // *J Indian Soc Periodontol.* – 2016. – Vol. 20, N4. – P. 360-368.

37. Relvas M., Silvestre R., Gonçalves M., Cabral C., Mendes-Frias A., Monteiro L., Viana da Costa A. Analysis of Salivary Levels of IL-1 β , IL17A, OPG and RANK-L in Periodontitis Using the 2017 Classification of Periodontal Diseases-An Exploratory Observational Study // *J Clin Med.* – 2023. – Vol. 12, N3. – P. 1003. doi: 10.3390/jcm12031003.

38. Romano F., Bebars A., Ortu V., Bottone M., Giraudi M., Mariani G.M., Baima G., Aimetti M. Effect of psychosocial stress and coping strategies on non-surgical periodontal therapy in patients with generalized stage III/IV periodontitis: a longitudinal intervention study // *Clin Oral Investig.* – 2023. – Vol. 27, N7. – P. 3479-3487.

39. Rosa N., Campos B., Esteves A.C., Duarte A.S., Correia M.J., Silva R.M., Barros M. Tracking the functional meaning of the human oral-microbiome protein-protein interactions // *Adv Protein Chem Struct Biol.* – 2020. – Vol. 121. – P. 199-235.

40. Shandra AA, Godlevsky LS, Vastyanov RS. Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation. *Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy.* Ed. by Feng Ru Tang. - Singapore : Research Signpost, 2009. – P. 99-120.

41. Shi X., Seymour C., Mothersill C. Change of cell growth and mitochondrial membrane polarization in the progeny of cells surviving low-dose high-LET irradiation from Ra-226 // *Environ Res.* – 2018. – Vol. 167. – P. 51-65.
42. Stepanov G.F., Tereshchenko L.O., Oleinik K.V., Maryniuk G.S., Budalenko O.I., Dubna E.S. Efficiency of ademethionine in oxidative stress in tissues of irradiated rats // *Journal of Education, Health and Sport.* - 2021.- N6(11). - P. 192-198
43. Stepanov GF, Vastyanov RS. The peculiarities of low dose ionizing radiation influence on muscles metabolism in experimental animals // *World of Medicine and Biology.* – 2023. - N2(84). – P. 233-238.
44. Vitkov L., Muñoz L.E., Schoen J., Knopf J., Schauer C., Minnich B., Herrmann M., Hannig M. Neutrophils Orchestrate the Periodontal Pocket // *Front Immunol.* – 2021. – Vol. 12. – P. 788766. doi: 10.3389/fimmu.2021.788766.
45. Zhu Z., Qi X., Zheng Y., Pei Y., Wu B. Age differences in the effects of multi-component periodontal treatments on oral and metabolic health among people with diabetes mellitus: A meta-epidemiological study // *J Dent.* – 2023. – Vol. 135. – P. 104594. doi: 10.1016/j.jdent.2023.104594.

References

1. Bebeshko V.G., Kovalenko O.M., Bily D.O. Hostryy radiatsiyunnyy syndrom i yoho naslidky. – Ternopil' : TDMU. 2006: 424 [In Ukrainian].
2. Vastyanov R.S., Stoyanov A.N., Bakumenko I.K. Sistemnaya patologicheskaya dezintegratsiya pri khronicheskoy ishemii mozga. Eksperimental'no-klinicheskiye aspekty. Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing. 2015: 169 [In Russian].
3. Voskresensky O.N. Doklinicheskoye izucheniye sredstv profilaktiki i lecheniya parodontita (parodontoprotektorov). K : Avitsenna. 2002: 16 [In Russian].
4. Levitsky A.P., Makarenko O.A., Demyanenko S.A. Metody eksperimental'noy stomatologii (uchebno-metodicheskoye posobiye). Simferopol' : Tarpan. 2018: 78. [In Russian].
5. Nefedov I.Yu., Palyga G.F., Nefedova I.Yu. Nekotoryye metodologicheskiye aspekty eksperimental'nogo modelirovaniya i otsenki nasledstvennykh posledstviy oblucheniya odnogo i oboikh roditeley. *Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya.* 1996; 36(6): 912– 920 [In Russian].
6. Mazurik V.K., Mikhailov V.F. Radiatsionno-indutsiruyemaya nestabil'nost' genoma: fenomen, molekulyarnyye mekhanizmy, patogeneticheskoye znacheniye. *Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya.* 2001; 41(3): 272–289. [In Russian].
7. Mardashko O.O., Popyk G.S., Storchylo G.S. Sposib korektsiyi homeostazu orhanizmu, yakyy zaznav vplyvu radiatsiynoho urazhennya Patent Ukrayiny. 2004; 68126: 1-3 [In Ukrainian].
8. Mudra V.M., Mashchenko I.S. Vzayemozv"yazok protsesiv metabolizmu kistkovoyi tkany i tsytokinovoho profilu u khvorykh heneralizovanykh parodontytom, yaki pidlyahayut' dental'niy implantatsiyi. *krayins'kyy morfologichnyy al'manakh.* 2006; 4(1): 51–54 [In Ukrainian].
9. Pelevina I.I., Gotlib V.Ya., Kudryashova O.V. Svoystva potomkov obluchennykh kletok. *Tsitologiya.* 1998; 5: 467–477 [In Russian].
10. Sashkina T.I., Porfiriadis T.I., Shulakov V.V. Rol' immunnyy sistemy v razvitii gipergicheskogo vospalitel'nogo protsesa v chelyustno-litsevoy oblasti. *Stomatologiya.* 2008; 6: 4-8 [In Russian].
11. Stepanov G.F., Mardashko O.O., Kostina A.A. Epihenetychni zminy fermentnykh bilkiv u tkanyakh tvaryn pislya ionizuyuchoho oprominennya // *Dosyahnennya biolohiyi ta medytsyny.* 2019; 2(34): 26-30 [In Ukrainian].
12. Stepanov G.F., Kostina A.A., Dimova A.A. Porivnyal'na kharakterystyka terminal'noyi lanky hlikolizu v m"yazakh statevozirlykh tvaryn ta yikhnikh nashchadkiv. *Odes'kyy medychnyy zhurnal.* 2021; 5(177): 9-13 [In Ukrainian].
13. Schnaider S.A. Aktyvnist' RNKaz pidshchelepnykh slynnnykh zaloz na riznykh etapakh ontogenezu shchuriv, otrymanykh vid oprominenykh poperednykiv. *Odes'kyy medychnyy zhurnal.* 2006; 3: 31-33 [In Ukrainian].

14. Schnaider S.A. Patogenez deystviya ioniziruyushchego oblucheniya na sostoyaniye parodonta. Odes'kyi medychnyy zhurnal. 2007; 2(100): 81-84 [In Russian].
15. Schnaider S.A. Kazeyinolitychna aktyvnist' velykykh pid"yazykovykh slynykh zaloz shchuriv, otrymanykh vid oprominenykh samtsiv i samok. Visnyk mors'koyi medytsyny. 2008; 3-4: 98-101 [In Ukrainian].
16. Schnaider S.A., Gozhenko A.I., Savytskyi I.V. Stres-indukovani zrushennya stanu tiol-dysul'fidnoyi systemy ta obminu biopolimeriv spoluchnoyi tkanyny u nashchadkiv intaknykh i hama-oprominenykh shchuriv. Aktual'ni pytannya transportnoyi medytsyny. 2023; 3(73): 170-180 [In Ukrainian].
17. Abelson JN, Simon MI. *Methods in enzymology*. Amsterdam: Elsevier, 2013: 379
18. Afanasyev DE, Liubarets SF. Odontological effects of ionizing radiation (review). *Probl Radiac Med Radiobiol*. 2020; 25: 18-55.
19. Baynes J, Dominiczak M. *Medical Biochemistry*. Glasgow: Elsevier, 2023: 744.
20. Calabrese EJ. Human periodontal ligament stem cells and hormesis: Enhancing cell renewal and cell differentiation. *Pharmacol Res*. 2021; 173: 105914. doi: 10.1016/j.phrs.2021.105914.
21. Calabrese EJ. Hormesis and bone marrow stem cells: Enhancing cell proliferation, differentiation and resilience to inflammatory stress. *Chem Biol Interact*. 2022; 351: 109730. doi: 10.1016/j.cbi.2021.109730.
22. Calabrese EJ. Hormesis and embryonic stem cells. *Chem Biol Interact*. 2022; 352: 109783. doi: 10.1016/j.cbi.2021.109783
23. Cecoro G, Annunziata M, Iuorio MT, Nastri L, Guida L. Periodontitis, Low-Grade Inflammation and Systemic Health: A Scoping Review. *Medicina (Kaunas)*. 2020; 56(6): 272. doi: 10.3390/medicina56060272.
24. Dainiak N, Gent RN, Carr Z, Schneider R, Bader J, Buglova E, Chao N. et al. Literature review and global consensus on management of acute radiation syndrome affecting nonhematopoietic organ systems. *Disaster Med Public Health Prep*. 2011; 5(3): 183-201.
25. Duarte PM, Bastos MF, Fermiano D, Rabelo CC, Perez-Chaparro PJ, Figueiredo LC, Faveri M, Feres M. Do subjects with aggressive and chronic periodontitis exhibit a different cytokine/chemokine profile in the gingival crevicular fluid? A systematic review. *J Periodontal Res*. 2015; 50(1): 18-27.
26. Hansen PR, Holmstrup P. Cardiovascular Diseases and Periodontitis. *Adv Exp Med Biol*. 2022; 1373: 261-280.
27. Kriauciunas A, Zekonis G, Liutkeviciene R. Periodontitis association with IL-8 gene polymorphisms. *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub*. 2022; 166(1): 28-39.
28. Lamster IB. Current concepts and future trends for periodontal disease and periodontal therapy, part 2: classification, diagnosis, and nonsurgical and surgical therapy. *Dent Today*. 2001; 20(3): 86-91.
29. Lee YH, Suk C, Shin SI, Hong JY. Salivary cortisol, dehydroepiandrosterone, and chromogranin A levels in patients with gingivitis and periodontitis and a novel biomarker for psychological stress. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023; 14: 1147739. doi: 10.3389/fendo.2023.1147739.
30. Lopes CCA, Rodrigues RB, Cenci MS, Uehara JLS, Maske TT, Limirio PHJO, Soares PBF, Novais VR. Effect of ionizing radiation and cariogenic biofilm challenge on root-dentin caries. *Clin Oral Investig*. 2021; 25(6): 4059-4068.
31. Larkina SO, Makarenko OA, Vastyanov RS, Yermuraki PP. Investigation of calcium- and hyaluronic acid-containing drugs osteoplastic activity in rats with periodontitis. *World of Medicine and Biology*. 2020; 1(71): 191-196.
32. Larkina SA, Seletska OV, Makarenko OA, Vastyanov RS, Badiuk NS. Study of osteoplastic and anti-inflammatory efficiency of drugs containing calcium hydroxyapatite and hyaluronic acid. *PharmacologyOnLine*. 2021; 3: 958-967.

33. Larkina SA, Seletskaya AV, Makarenko OA, Vastyanov RS. Rat skin inflammation markers change in response to calcium hydroxyapatite and hyaluronic acid administration. *J. Education, Health and Sport*. 2021;11(8): 510-519.
34. Marchesan J, Girnary MS, Jing L, Miao MZ, Zhang S, Sun L, Morelli T et al. An experimental murine model to study periodontitis. *Nat Protoc*. 2018; 13(10): 2247-2267.
35. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology*. Vinnytsia : Nova Knyha. 2016: 722.
36. Pasupuleti MK, Molahally SS, Salwaji S. Ethical guidelines, animal profile, various animal models used in periodontal research with alternatives and future perspectives. *J Indian Soc Periodontol*. 2016; 20(4): 360-368.
37. Relvas M, Silvestre R, Gonçalves M, Cabral C, Mendes-Frias A, Monteiro L, Viana da Costa A. Analysis of Salivary Levels of IL-1 β , IL17A, OPG and RANK-L in Periodontitis Using the 2017 Classification of Periodontal Diseases-An Exploratory Observational Study. *J Clin Med*. 2023; 12(3): 1003. doi: 10.3390/jcm12031003.
38. Romano F, Bebars A, Ortu V, Bottone M, Giraudi M, Mariani GM, Baima G, Aimetti M. Effect of psychosocial stress and coping strategies on non-surgical periodontal therapy in patients with generalized stage III/IV periodontitis: a longitudinal intervention study. *Clin Oral Investig*. 2023; 27(7): 3479-3487.
39. Rosa N, Campos B, Esteves AC, Duarte AS, Correia MJ, Silva RM, Barros M. Tracking the functional meaning of the human oral-microbiome protein-protein interactions. *Adv Protein Chem Struct Biol*. 2020; 121: 199-235.
40. Shandra AA, Godlevsky LS, Vastyanov RS. Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation. *Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy*. Ed. by Feng Ru Tang. Singapore : Research Signpost. 2009: 99-120.
41. Shi X, Seymour C, Mothersill C. Change of cell growth and mitochondrial membrane polarization in the progeny of cells surviving low-dose high-LET irradiation from Ra-226. *Environ Res*. 2018; 167: 51-65.
42. Stepanov GF, Tereshchenko LO, Oleinik KV, Maryniuk GS, Budalenko OI, Dubna ES. Efficiency of ademethionine in oxidative stress in tissues of irradiated rats. *Journal of Education, Health and Sport*. 2021; 6(11): 192-198.
43. Stepanov GF, Vastyanov RS. The peculiarities of low dose ionizing radiation influence on muscles metabolism in experimental animals. *World of Medicine and Biology*. 2023; 2(84): 233-238.
44. Vitkov L, Muñoz LE, Schoen J, Knopf J, Schauer C, Minnich B, Herrmann M, Hannig M. Neutrophils Orchestrate the Periodontal Pocket. *Front Immunol*. 2021; 12: 788766. doi: 10.3389/fimmu.2021.788766.
45. Zhu Z, Qi X, Zheng Y, Pei Y, Wu B. Age differences in the effects of multi-component periodontal treatments on oral and metabolic health among people with diabetes mellitus: A meta-epidemiological study. *J Dent*. 2023; 135: 104594. doi: 10.1016/j.jdent.2023.104594.

Робота надійшла в редакцію 08.09.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування